

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițkiț

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțevaț** (Chișinău), prof. dr. **Petre Romanț** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

Виталий Синика, Сергей Лысенко, Сергей Разумов, Николай Тельнов

**Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье
и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья**

Keywords: barrow, grave, cremation, Scythians, Lower Dniester region, Thracian influence.

Cuvinte cheie: tumul, mormânt, incinerare, sciți, Nistrul Inferior, influențe tracice.

Ключевые слова: курган, погребение, кремация, скифы, Нижнее Поднестровье, фракийское влияние.

Vitalij Sinika, Sergey Lysenko, Sergey Razumov, Nicolaj Telnov

Barrow 2 of the “Fish farm” group in the Lower Dniester and Scythian cremations of the North-West Black Sea region

The article analyses and publishes for the first time materials obtained during the study of the Scythian barrow 2 of the “Fish farm” group excavated in 2019 near Glinoe village, Slobodzeya district, on the left bank of the Lower Dniester. The single Scythian grave under the mound was arranged according to the rite of cremation, which happened outside the mound. The stone slab, shells of mollusks, the lower part of the pottery jug and a fragment of handle of the Sinope amphora were found in the pit. The barrow dates back to the 4th century BC. This assemblage demonstrates the first recorded traces of the Thracian influence (cremation outside the burial) on the funeral rite of the Scythians in the North-Western Black Sea region.

Vitalij Sinika, Sergey Lysenko, Sergey Razumov, Nicolaj Telnov

Tumul 2 din grupul „Ribhoz” de pe Nistrul Inferior și mormintele de incinerare scitice din regiunea nord-vestică a Mării Negre

În articol se prezintă pentru prima dată rezultatele investigațiilor arheologice din cadrul tumulului scitic nr. 2 din grupul „Ribhoz”, efectuate în anul 2019 lângă s. Glinoe, r-nul Slobozia, de pe malul stâng al Nistrului Inferior. Sub mantaua tumulului a fost identificat un sigur mormânt de incinerare, cu arderea scheletului în afara gropii. În groapă a fost descoperită o placă de piatră, scoici de moluște, partea inferioară a unui ulciur și un fragment de mâner al unei amfore de Sinope. Tumulul este datat cu sec. IV î.e.n. Acest complex reprezintă o primă mărturie a influențelor tracice (incinerarea în afara gropii) asupra ritului funerar practicat de sciții din regiunea de nord-vest a Mării Negre.

Виталий Синика, Сергей, Лысенко, Сергей Разумов, Николай Тельнов

Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья

В статье впервые публикуются и анализируются материалы, полученные при исследовании скифского кургана 2 группы «Рыбхоз», раскопанного в 2019 г. у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Единственное скифское погребение под насыпью было совершено по обряду кремации на стороне. В яме найдены каменная плита, раковины моллюсков, нижняя часть гончарного кувшина и фрагмент ручки синопской амфоры. Курган датируется IV в. до н. э. Данный комплекс демонстрирует впервые зафиксированный аспект фракийского влияния (кремация на стороне) на погребальный обряд скифов-Северо-Западного Причерноморья.

К настоящему времени на левобережье Нижнего Днестра изучены сотни скифских захоронений, при этом их большая часть была исследована за последние 25 лет. Особенно результативными оказались работы Днестровской археологической экспедиции у с. Глиное Слободзейского района. В окрестностях этого села с 1995 г. было исследовано более 250 скифских захоронений, и большая их часть введена в научный оборот [Sinika, Tel’nov 2016a; 2016b; 2016c; 2017a; 2017b; 2017c; 2018a; 2018b; Tel’nov, Chetverikov, Sinika 2016; Sinika, Lysenko, Telnov 2017; Sinika, Tel’nov, Zakordonets 2017; Sinika, Lysenko, Tel’nov 2018; Sinika, Tel’nov, Lysenko, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e; Sinika, Lysenko,

Tel’nov, Razumov 2019a; 2019b; Sinika, Lysenko, Razumov, Tel’nov 2019; Sinika, Tel’nov, Lysenko, Razumov 2019].

Теме не менее, публикация новых материалов из Поднестровья представляется актуальной, поскольку имеет значение для изучения истории скифской культуры всего Северного Причерноморья.

В настоящей работе впервые публикуются и анализируются материалы, полученные в 2019 г. при исследовании скифского кургана № 2 группы «Рыбхоз». Памятник находился в 2,19 км к северо-востоку от пересечения шоссе Тирасполь-Днестровск с ул. Ленина с. Глиное Слободзейского района на левобережье Ниж-

него Днестра, в 0,2 км к юго-западу от дороги Глиное-Первомайск, на плато, расположенном на правом берегу р. Красная. Ниже приводится описание этого кургана, исследованного в нём скифского погребения, а также сопровождающего инвентаря.

Описание комплекса

Курган 2 группы «Рыбхоз» раскапывался параллельными траншеями с использованием техники. Была разбита одна бровка по линии север – юг шириной 0,6 м, длиной 20 м (рис. 1,1).

Насыпь полностью уничтожена распашкой. На момент исследований её высота от современной поверхности составляла менее 0,1 м, диаметр около 6,5 м. В кургане обнаружено одно скифское захоронение.

Погребение 1 (скифское, основное) обнаружено в 2,5 м на юг от R0. Совершено в яме (рис. 1,2-3).

Яма прямоугольной формы с закруглёнными углами размерами 1,2x0,7 м и глубиной 0,86 м от R₀, была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Стенки ямы слегка расширились книзу.

Погребение представляло собой остатки кремации на стороне. В центре ямы было зафиксировано округлое в плане скопление золы диаметром до 0,5 м, толщиной 50-70 мм.

Состав и расположение инвентаря. В центре скопления лежала известняковая плитка (4). Поверх плитки и вплотную к ней зафиксированы мелкие фрагменты кальцинированных костей взрослого человека. В придонном заполнении найдены древесные угли и фрагменты костей животных. Западнее известняковой плитки и частично под ней зафиксированы фрагменты нижней части красноглиняного гончарного сосуда (2). У южной стенки ямы обнаружены фрагменты лепного керамического изделия (3) и две створки раковины (5). В заполнении найден фрагмент ручки синопской амфоры (1).

Описание находок.

1. Фрагмент ручки красноглиняной синопской амфоры. Тесто с примесью песка. Поверхности заглаженные, шероховато-заглаженные. Длина фрагмента 73 мм. Сечение по довальное, размерами 27x40 мм (рис. 1,4).

2. Придонная часть красноглиняного гон-

чарного сосуда (кувшина?). Тесто хорошо отмучено, с незначительной примесью мелкого песка и включениями слюды. Поверхности заглаженные. Диаметр дна 142 мм. Высота сохранившейся части 99 мм. Высота нижней части сосуда около 80 мм. Толщина стенок 6-9 мм; в придонной части – до 11 мм. Толщина дна в изломе 3,5 мм, у стенки – до 7 мм. На высоте 41 мм от днища расположено подтреугольное вдавление, размерами 20x23 мм и глубиной до 3 мм (производственный брак?) (рис. 1,5).

3. Фрагменты бортиков жаровни (?). Внутренняя поверхность стенки в горизонтальной плоскости слегка изогнута; в вертикальной – волнистая. Тесто рыхлое, с примесью песка, органики. Обжиг слабый. Цвет желтовато-серый, чёрный, оранжевый, бурый. Внутренняя поверхность шероховато-заглаженная. Основу конструкции, видимо, составляли прутья (отпечаток прута диаметром до 5 мм сохранился в изломе). Размеры фрагментов от 10x10 мм до 54x46 мм. Реконструируемая толщина бортиков не менее 30-40 мм (рис. 1,7).

4. Плита из ракушечника светло-жёлтого цвета, торцы подтёсаны. Размеры плиты 167x136x72 мм (рис. 1,6).

5. Две створки раковины *Unio*. Размеры створок 75x35 мм и 70x30 мм (рис. 1,8).

Анализ данных

Очевидно, что в кургане 2 группы «Рыбхоз» мы имеем дело с кремацией с последующим захоронением останков погребённого в яме. Кальцинированные кости человека, зола, угли, свидетельствуют о кремации, совершённой на стороне, поскольку следов горения в яме не было зафиксировано. Весьма вероятно, что остатки трупосожжения были доставлены к месту захоронения в керамическом изделии (жаровне?), фрагменты которой были обнаружены в яме. Каменная плита, нижняя часть гончарного сосуда и створки раковины без следов пребывания в огне представляют собой погребальный инвентарь. Наконец, ручка синопской амфоры, по всей видимости, свидетельствует о тризне, проведённой во время захоронения.

Отметим, что каменные плиты представляют собой типичный инвентарь скифских погребений, как мужских, так и женских. В частности,

Рис. 1. Курган 2 группы «Рыбхоз» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра: 1 – план и профиль кургана; 2, 3 – план и разрез погребения; 4-8 – инвентарь.

Fig. 1. Barrow 2 of the «Fish farm» group near the Glinoe village on the left bank of the Lower Dniester: 1 – plan and profile of the barrow; 2, 3 – plan and section of the burial; 4-8 – grave goods.

только в непосредственной близости от кургана 2 группы «Рыбхоз» они были найдены в 39 комплексах: Глиное/Водовод 2/12 [Sinika, Tel'nov 2017c, 143, 145, ris. 4,6], 9/2 [Sinika, Lysenko,

Tel'nov, Razumov 2019b, 10-11, ris. 3,2], 11/1, 14/3; Глиное/Сад 9 (во рву [Sinika, Lysenko, Tel'nov 2018, 167, 170, ris. 1,3]), 11/4, 13/3; Глиное 11/1, 13/1, 19/1, 19/2, 23/1, 31/1, 32/1, 35/1, 38/1, 38/3,

51/1, 54/3, 55/1, 60/1, 61/1, 69/2 (2 экз.), 74/2, 78/3, 79/1, 81/1, 81/3, 82/1, 86/1, 88/1, 89/3, 95/1, 99/1, 100/1, 104/1, 106/1, 107/3 [Tel'nov Chetverikov, Sinika 2016, 918-919], 116 (во рву [Sinika, Tel'nov 2018b, 224, 246-247, ris. 2,4]).

Раковины моллюсков в скифских погребениях Северо-Западного Причерноморья встречаются значительно реже [Sinika, Zakordonets 2018], однако и они известны на левобережье Нижнего Днестра: Никольское 4/6 (раковина рода *Cypraea*) [Agul'nikov, Sava 2004, 44]; погребение 9 грунтового могильника у с. Николаевка (раковина рода *Cypraea*) [Melyukova 1975, 73-74]; погребение в г. Тирасполь, исследованное в 2002 г. (раковина рода *Cerithium*) [Sinika, Chetverikov, Tel'nov 2014, 214, ris. 2,2; Sinika, Razumov, Tel'nov 2016, 95, №92]; Глиное/Водовод 7/2 (раковины рода *Cypraea*), 7/3 (раковины рода *Theodoxus*) [Sinika, Tel'nov, Lysenko, Razumov, 2019a, 372, 374, 385, ris. 4,10, 5,7], 10/2 (раковины рода *Chondrula Beck*) [Sinika, Lysenko, Razumov, Tel'nov 2019, ris. 6,13]; 11/1 (род *Viviparus Montfort*), 14/3 (род *Cerastoderma*); Глиное/Сад 2/2 (раковина рода *Cypraea*) [Sinika, Tel'nov 2017a, 295, ris. 2,9], 8/2 (раковина рода *Nassa*) [Sinika, Tel'nov, Lysenko, 2018d, 84, ris. 4,6]; Глиное 41/2 (раковина рода *Unio*), 69/2 (раковина рода *Murex*), 81/3 (раковина рода *Murex*), 91/2 (раковина рода *Murex*) [Tel'nov, Chetverikov, Sinika 2016, 919-920].

Прямые аналогии красноглиняному гончарному кувшину из кургана 2 группы «Рыбхоз» в Северо-Западном Причерноморье авторам настоящей работы неизвестны. Однако фрагменты подобных сосудов (коричневоглиняных, красноглиняных, оранжевоглиняных) были обнаружены на поселении Чобручи на левобережье Нижнего Днестра¹. Кроме того, кувшин с поверхностью коричневого цвета был найден в погребении Глиное 31/1 [Tel'nov Chetverikov, Sinika 2016, 215, ris. 105,8]. Также красноглиняные кувшины известны в скифских погребениях Северо-Западного Крыма: с отбитым в древности поддоном (Дальнее 7/3) и без поддона (Братское 7/3). При этом «нетипичное для IV в. до н. э. краснолаковое покры-

тие, скорее всего, объясняется результатом обжига, прошедшего в окислительном режиме» [Koltukhov 2012, 120, ris. 85,3, 98,3].

Фрагмент ручки синопской амфоры в совокупности с видом погребального сооружения (яма) позволяет ограничить время сооружения кургана 2 группы «Рыбхоз» IV-м в. до н. э.

Отметим, что сожжённые деревянные гробницы известны у скифов Северо-Западного Причерноморья. На левобережье Нижнего Днестра это 19 гробниц: 16 у г. Дубоссары (5/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/2, 24/1, 26/1, 43/7, 45/1, 46/1, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1) [Ketraru, Sinika, Razumov, Tel'nov 2014, 166-169], одна гробница – у с. Красное (курган 3) Григориопольского района [Serova, Yarovoy 1987, 27], две гробницы – у с. Никольское (2/1, 15/1) [Agul'nikov, Sava 2004, 20-21, 35, 128, 131, ris. 8, 9, 64, 65]. На правобережье Нижнего Днестра было исследовано семь сожжённых гробниц: две у с. Голерканы (1/1, 2/1) [Ketraru, Sinika, Razumov, Tel'nov 2014, 166-169], три – у с. Коржево (курганы 1 и 3, погребение 7/1) [Borziiak, Manzura, Levitskii 1983, 3-5, 16-17, 26, ris. II, VIII, XII], по одной – у с. Старые Дубоссары (1/8) [Borziiak, Levitskii 1989, 117, 125-126, ris. 5, 6,3] и у с. Опач (курган 8) [Ketraru, Sinika, Razumov, Tel'nov 2014, 180-181, ris. 142]. Ещё две сожжённые скифские гробницы исследованы на могильнике Чауш (6/1, 22/1) на левобережье Нижнего Дуная [Gudkova, Dobroliubskii, Toshchev, Fokeev 1982, 80, tabl. LXV,2,3; Sunichuk 1985, 38, 41-42, ris. 1,2, 2,12, 3,11-14]. Самой западной скифской сожжённой гробницей является курган 1 у с. Чулница на левобережье Среднего Дуная [Marinescu-Bilcu, Rența, Matei 2000, fig. 3-5, 10,1-3,5, 11; Irimia 2005, 60, fig. 6,7]. Комплексный анализ этих погребений (скифские антропоморфные стелы, устройство кольцевых рвов, типичный скифский инвентарь) позволил заключить, «что все они являются, безусловно, скифскими» [Ketraru, Sinika, Razumov, Tel'nov 2014, 189]. При этом важно подчеркнуть, что кремация погребённого происходила одновременно с сожжением гробницы, устроенной в существующей насыпи (для двух впускных погребений – Дубоссары 43/7, Старые Дубоссары 1/8) либо на новом месте (для большинства основных захоронений). И в этом состоит единственное отличие кургана 2 группы «Рыбхоз» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра от перечисленных комплексов.

1. Благодарим канд. ист. наук С.А. Фидельского за возможность ознакомиться с неопубликованным материалом.

В этой связи укажем, что одновременно со скифами (в IV в. до н. э.) в Северо-Западном Причерноморье и геты практиковали обряд кремации, однако «гетские и вообще фракийские трупосожжения совершались за пределами мест погребения, и специальных прожогов над ними не наблюдалось» [Meliukova 1995, 30]. В Дунай-Днестровских степях известно всего 12 гетских погребений: на левобережье Нижнего Днестра – одно у с. Ташлык [Tel'nov, Sinika 2013, 297-299, ris. 1], два – у с. Спая Григориопольского района [Khakheu 1992, 124-125, ris. 1], два – у с. Чобручи [Iastrebov 1894, 87]; на правобережье Нижнего Днестра – два захоронения между сс. Тудорово и Паланка [Sergeev 1960, 264-265, рис. 6, 7]; на левобережье Нижнего Прута – шесть погребений у с. Джурджулешты [Arnăut 1999]; на левобережье Нижнего Дуная – одно захоронение (7/1) могильника Дербент [Redina 2000, 250]. Последний из указанных комплексов занимает особое место, поскольку это единственное погребение в яме (прах погребённого находился в амфоре, игравшей роль урны), которое было впущено в скифский курган с основным захоронением в катакомбе, окружённым кольцевым рвом. Очевидно, что погребение Дербент 7/1 демонстрирует не просто культурные взаимовлияния скифской и гетской археологических культур, но и прямые (родственные) связи их носителей. На это в районе левобережья Нижнего Дуная указывают, с одной стороны, скифские курганы и погребения, а с другой – поселенческие памятники (городища Картал и Новосельское-II) с ярко выраженными гетскими слоями [Bruiako, Iaroshovich, 2001, 62-68; Bruiako, Vanchugov, Savel'ev 2012].

Таким образом, способ погребения, зафиксированный в кургане Глиное/Рыбхоз 2 (сожжение на стороне с последующим помещением праха в яму), аналогичен тому, что характерен для гетских (фракийских) племён Северо-Западного Причерноморья. При этом обратим особое внимание на тот факт, что

курганная насыпь не была возведена ни над одним из гетских погребений региона: все они были грунтовыми, а упомянутое захоронение Дербент 7/1 было впущено в скифский курган, но досыпки над ним не производилось.

Совершенно иная ситуация зафиксирована в кургане 2 группы «Рыбхоз» на левобережье Нижнего Днестра. Несомненно, погребение было курганным, как и большинство скифских погребений региона. Для захоронения была использована небольшая площадка, в центре которой была вырыта прямоугольная яма. Именно такие сооружения (ямы) являются наиболее распространённым видом погребальных конструкций у скифов Дунай-Днестровских степей. В яму были уложены остатки трупосожжения и сопровождающий инвентарь, большая часть которого, как показано выше, имеет множество аналогий в скифских захоронениях не только Северо-Западного Причерноморья, но и на левобережье Нижнего Днестра. После захоронения над площадкой была возведена небольшая насыпь, отчётливо видимая как всхолмление на поверхности поля на момент исследования. Этот небольшой курган располагался в 60 м к юго-востоку от насыпи, возведённой в раннем бронзовом веке (Глиное/Рыбхоз 1). По всей видимости, в данном случае речь идёт о сооружении скифского кургана (№2 группы «Рыбхоз») возле могилы «первопредка» (№1 группы «Рыбхоз»). При исследовании последней в 2019 г. были найдены следы тризны скифского времени в виде амфорного боя и фрагментов гончарных сосудов, при этом ни одного скифского погребения в кургане не было.

В связи с изложенным, скифская принадлежность кургана 2 группы «Рыбхоз» на левобережье Нижнего Днестра у нас сомнений не вызывает. При этом считаем крайне важным подчеркнуть, что данный комплекс демонстрирует ещё один, впервые зафиксированный, аспект фракийского влияния (кремация на стороне) на погребальный обряд скифов Северо-Западного Причерноморья.

Библиография

Agul'nikov, Sava 2004: S. Agul'nikov, E. Sava, Issledovaniia kurganov na levoberezh'e Dnestra. (Kishinev 2004) // С. Агульников, Е. Сава, Исследования курганов на левобережье Днестра (Кишинёв 2004).

- Arnăut 1999:** T. Arnăut, Necropola getică de la Giurgiulești. In: (eds. T. Arnăut, A. Zanoci, S. Matveev) Studia in honorem Ion Niculiță (Chișinău 1999), 135-145.
- Borziak, Levitskii 1989:** I.A. Borziak, O.G. Levitskii, Issledovanie dvukh kurganov v Kriulianskom raione. AIM v 1984 g., 1989, 109-127 // И.А. Борзияк, О.Г. Левицкий, Исследование двух курганов в Криулянском районе. АИМ в 1984 г., 1989, 109-127.
- Borziak, Manzura, Levitskii 1983:** I.A. Borziak, I.V. Manzura, O.G. Levitskii, Korzhevskie kurgany. AIM v 1979-1980 gg., 1983, 3-27 // И.А. Борзияк, И.В. Манзура, О.Г. Левицкий 1983. Коржевские курганы. АИМ в 1979-1980 гг., 1983, 3-27.
- Bruiaiko, Vanchugov, Savel'ev 2012:** I.V. Bruiaiko, V.P. Vanchugov, O.K. Savel'ev, Sloi ellinisticheskogo vremeni na gorodishche Novosel'skoe-II. MASP 12, 2012, 294-335 // И.В. Бруяко, В.П. Ванчугов, О.К. Савельев, Слои эллинистического времени на городище Новосельское-II. МАСП 12, 2012, 294-335.
- Bruiaiko, Iaroshevich 2001:** I.V. Bruiaiko, Iu.I. Iaroshevich, Gorodishche u s. Novosel'skoe na Nizhnem Dunae (Odessa 2001) // И.В. Бруяко, Ю.И. Ярошевич, Городище у с. Новосельское на Нижнем Дунае (Одесса 2001).
- Gudkova, Dobroliubskii, Toshchev, Fokeev 1982:** A.V. Gudkova, A.O. Dobroliubskii, G.N. Toshchev, M.M., Otchet o rabote Izmail'skoi novostrochnoi ekspeditsii IA AN USSR v 1981 g. Nauchnyi arkhiv IA NAN Ukrainy, №1982/6 (Kiev 1982) // А.В. Гудкова, А.О. Добролюбский, Г.Н. Тощев, М.М. Фокеев, Отчёт о работе Измаильской новостроечной экспедиции ИА АН УССР в 1981 г. Научный архив ИА НАН Украины, №1982/6 (Киев 1982).
- Iastrebov 1894:** V. Iastrebov, Opyt topograficheskogo obozreniia drevnostei Khersonskoi gubernii. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei XVII, 1894, 63-176 [I] // В. Ястребов, Опыт топографического обозрения древностей Херсонской губернии. Записки Одесского общества истории и древностей XVII, 1894, 63-176 [I].
- Irimia 2005:** M. Irimia, Cu privire la raporturile dintre sciți, geți și coloniile grecești de la Dunărea de Jos în secolele VI-IV a.Chr. Revista română de studii eurasiatice 1, 2005, 51-93.
- Ketraru, Sinika, Razumov, Tel'nov 2014:** N.A. Ketraru, V.S. Sinika, S.N. Razumov, N.P. Tel'nov, Dubossarskie kurgany (Arkheologicheskie pamiatniki Pridnestrov'ia. II) (Tiraspol' 2014) // Н.А. Кетрару, В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н. П. Тельнов, Дубоссарские курганы (Археологические памятники Приднестровья. II) (Тирасполь 2014).
- Khakheu 1992:** V.P. Khakheu, O getskikh pamiatnikakh Levoberezh'ia Moldovy. Anuar I, 1992, 122-128 // В.П. Хахеу, О гетских памятниках Левобережья Молдовы. Anuar I, 1992, 122-128.
- Koltukhov 2012:** S.G. Koltukhov, Skify Severo-Zapadnogo Kryma v VII-VI vv. do n.e. (Arkheologicheskii al'manakh №27) (Donetsk 2012) // С.Г. Колтухов, Скифы Северо-Западного Крыма в VII-VI вв. до н. э. (Археологический альманах №27) (Донецк 2012).
- Marinescu-Bîlcu, Rența, Matei 2000:** S. Marinescu-Bîlcu, E. Rența, Gh. Matei, Les recherches archéologiques de sauvetage de Ciulnitza, le departement de Ialomitza (1994-1997). Le tumulus I. Practiques funeraires dans l'Europe des XIIIe – IVe s. av. J.-C. Actes du IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15-20 septembre 1997, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire avec le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, № 2 (Tulcea 2000), 149-165.
- Meliukova 1975:** A.I. Meliukova, Poselenie i mogil'nik skifskogo vremeni u s. Nikolaevka (Moskva 1975) // А.И. Мелюкова, Поселение и могильник скифского времени у с. Николаевка (Москва 1975).
- Meliukova 1995:** A.I. Meliukova, Novye dannye o skifo-frakiiskikh vzaimootnosheniakh v IV-III vv. do n.e. RA 1, 1995, 28-36 // А.И. Мелюкова, Новые данные о скифо-фракийских взаимоотношениях в IV-III вв. до н.э. РА 1, 1995, 28-36.
- Redina 2000:** E.F. Redina, Nizhnii Dunai v sisteme kul'turnykh kontaktov skifov i frakiitsev. In: (red. O.V. Smintina, O.A. Prigarin) Arkheologii ta etnologiiia Skhidnoi Evropi: materiali ta doslidzhennia (Odessa 2000), 243-252 // Е.Ф. Редина, Нижний Дунай в системе культурных контактов скифов и фракийцев. В: (ред. О.В. Сминтина, О.А. Пригарин). Археология та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження (Одесса 2000), 243-252.
- Sergeev 1960:** G.P. Sergeev, Skifskii kinzhal iz Oloneshtskogo raiona, Moldavskoi SSR. Zapiski Odesskogo arkheologicheskogo obshchestva I (34), 1960, 262-265 // Г.П. Сергеев, Скифский кинжал из Олонештского района, Молдавской ССР. Записки Одесского археологического общества I (34), 1960, 262-265.
- Serova, Iarovoii 1987:** N.L. Serova, E.V. Iarovoii, Grigoriopol'skie kurgany (Kishinev 1987) // Н.Л. Серова, Е.В. Яровой, Григориопольские курганы (Кишинёв 1987).
- Sinika, Chetverikov, Tel'nov 2014:** V.S. Sinika, I.A. Chetverikov, N.P. Tel'nov, Materialy iz razrushennykh skifskikh pogrebal'nykh kompleksov IV-II vv. do n.e. na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. RA X, 1-2, 2014, 210-217 // В. С. Синика, И.А. Четвериков, Н.П. Тельнов, Материалы из разрушенных скифских погребальных ком-

плексов IV-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра. RA X, 1-2, 2014, 210-217.

Sinika, Lysenko, Razumov, Tel'nov 2019: V.S. Sinika, S.D. Lysenko, S.N. Razumov, N.P. Tel'nov, Skifskii kurgan 10 grupy „Vodovod” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. *Oriental studies* (5), 2019, 822-844 // В.С. Синика, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов, Скифский курган 10 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра. *Oriental studies*, 5, 2019, 822-844.

Sinika, Lysenko, Telnov 2017: V.S. Sinika, S.D. Lysenko, N.P. Telnov, Scythian complexes of the barrows 5 and 6 from the «Garden» group on the left bank of the Lower Dniester. *Tractus aevorum* 4 [2], 2017, 156-173.

Sinika, Lysenko, Tel'nov 2018: V.S. Sinika, S.D. Lysenko, N.P. Tel'nov, Skifskii kurgan 9 grupy „Sad” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra s litikom „monetnogo” tipa. In: (red. A.N. Kovalenko) *Prichernomor'e v antichnoe i rannesrednevekovoe vremia*. Вып. 2. Sb. nauch. trudov, posvyashch. 70-letiiu prof. V.P. Kopylova (Rostov-na-Donu 2018), 166-176 // В.С. Синика, С.Д. Лысенко, Н.П. Тельнов, Скифский курган 9 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра с литиком «монетного» типа. В: (отв. ред. А.Н. Коваленко) *Причерноморье в античное и раннесредневековое время*. Вып. 2. Сб. науч. трудов, посвящ. 70-летию проф. В. П. Копылова (Ростов-на-Дону 2018), 166-176.

Sinika, Lysenko, Tel'nov, Razumov 2019a: V.S. Sinika, S.D. Lysenko, N.P. Tel'nov, S.N. Razumov, Skifskii kurgan 7 grupy „Vodovod” v Nizhnem Podnestrov'e. *Stratum plus* 3, 2019, 365-390 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, Скифский курган 7 группы «Водовод» в Нижнем Поднестровье. *Stratum plus* 3, 2019, 365-390.

Sinika, Lysenko, Tel'nov, Razumov 2019b: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, S.N. Razumov, Skifskii kurgan vtoroi poloviny V v. do n.e. v Nizhnem Podnestrov'e. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriiia. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniia* 1, 2019, 6-19 // В.С. Синика, С.Д. Лысенко, Н.П. Тельнов, С.Н. Разумов, Скифский курган второй половины V в. до н. э. в Нижнем Поднестровье. *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения* 1, 2019, 6-19.

Sinika, Razumov, Tel'nov 2016: V.S. Sinika, S.N. Razumov, N.P. Tel'nov, Arkheologicheskoe nasledie Pridnestrov'ia (Tiraspol' 2016) // В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов, Археологическое наследие Приднестровья (Тирасполь 2016).

Sinika, Tel'nov 2016a: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskii kurgan №1 grupy «Vodovod» na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. *Eminak* 4 [16], 2016, 45-53 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифский курган № 1 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра. *Емінак* 4 [16], 2016, 45-53.

Sinika, Tel'nov 2016b: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskoe zakhoronenie s tamgoi rubezha IV-III vv. do n.e. s levoberezh'ia Nizhnego Dnestra. *Novoe proshloe* 4, 2016, 258-272 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифское захоронение с тамгой рубежа IV-III вв. до н. э. с левобережья Нижнего Днестра. *Новое прошлое* 4, 2016, 258-272.

Sinika, Tel'nov 2016c: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskoe pogrebenie s litikom-skarabeoidom s levoberezh'ia Nizhnego Dnestra. *Starodavne Prichornomor'ia* XI, 2016, 488-499 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифское погребение с литиком-скарабеоидом с левобережья Нижнего Днестра. *Стародавние Причерномор'я* XI, 2016, 488-499.

Sinika, Tel'nov 2017a: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskie kurgany 2 i 3 grupy „Sad” v Nizhnem Podnestrov'e. *Novoe proshloe* 4, 2017, 286-306 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифские курганы 2 и 3 группы «Сад» в Нижнем Поднестровье. *Новое прошлое* 4, 2017, 286-306.

Sinika, Tel'nov 2017b: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskoe pogrebenie s unikal'nym amuletom s levoberezh'ia Nizhnego Dnestra. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriiia. Politologiiia* 8 (257), вып. 42, 2017, 5-12 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифское погребение с уникальным амулетом с левобережья Нижнего Днестра. *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология* 8 (257), вып. 42, 2017, 5-12.

Sinika, Tel'nov 2017c: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskoe pogrebenie s frakiyskoi fibuloi na Nizhnem Dnestre. *Stratum plus* 3, 2017, 131-152 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Скифское погребение с фракийской фибулой на Нижнем Днестре. *Stratum plus* 3, 2017, 131-152.

Sinika, Tel'nov 2018a: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Kurgan 5 grupy „Vodovod” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra i skifskie kenotafy Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. *Samarskii nauchnyi vestnik*, t. 7, №1 (22), 2018, 133-144 // В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Курган 5 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра и скифские кенотавы Северо-Западного Причерноморья. *Самарский научный вестник*, т. 7, №1 (22), 2018, 133-144.

Sinika, Tel'nov 2018b: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, Skifskii kurgan 116 pervoi poloviny III v. do n.e. u s. Glinoe. In:

(red. V.S. Sinika, R.A. Rabinovich) Drevnosti. Issledovaniia i problemy. Sb. statei v chest' 70-letiya N.P. Tel'nova (Kishinev 2018), 223-266 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, Скифский курган 116 первой половины III в. до н. э. у с. Глиное. В: (ред. В.С. Саника, Р.А. Рабинович) Древности. Исследования и проблемы. Сб. статей в честь 70-летия Н.П. Тельнова (Кишинёв 2018), 223-266.

Sinika, Tel'nov, Lysenko 2018a: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, Skifskie pogrebeniia kurgana 4 grupy „Sad” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. Vestnik Nizhneartovskogo gosudarstvennogo universiteta 1, 2018, 111-119 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, Скифские погребения кургана 4 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра. Вестник Нижнеартвовского государственного университета 1, 2018, 111-119.

Sinika, Tel'nov, Lysenko 2018b: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, Skifskii kurgan 7 grupy „Sad” v Nizhnem Podnestrov'e. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriia. Politologiya. Sotsiologiya 1, 2018, 125-138 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, Скифский курган 7 группы «Сад» в Нижнем Поднестровье. Вестник Воронежского государственного университета. Сер. История. Политология. Социология 1, 2018, 125-138.

Sinika, Tel'nov, Lysenko 2018c: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, Skifskii kurgan 8 grupy „Vodovod” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi Akademii nauk, t. 20, №3, 2018, 234-244 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, Скифский курган 8 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра. Известия Самарского научного центра Российской Академии наук, т. 20, №3, 2018, 234-244.

Sinika, Tel'nov, Lysenko 2018d: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, Skifskii kurgan 8 grupy „Sad” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo 2, 2018, 78-93 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, Скифский курган 8 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского 2, 2018, 78-93.

Sinika, Tel'nov, Lysenko 2018e: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, Skifskii kurgan s detskimi pogrebeniiami na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. Zapiski Instituta istorii material'noi kul'tury Rossiiskoi Akademii nauk 18, 2018, 69-79 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, Скифский курган с детскими погребениями на левобережье Нижнего Днестра. Записки Института истории материальной культуры Российской Академии наук 18, 2018, 69-79.

Sinika, Tel'nov, Lysenko, Razumov 2019: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, S.D. Lysenko, S.N. Razumov, Skifskoe zakhorozenie v nestandardnoi poze na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. In: (red. A. Zancoci, M. Băţ) Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului carpato-danubiano-pontic. In onorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis (Chişinău 2019), 281-295 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, Скифское захоронение в нестандартной позе на левобережье Нижнего Днестра. In: (red. A. Zancoci, M. Băţ) Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului carpato-danubiano-pontic. In onorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis (Chişinău 2019), 281-295.

Sinika, Tel'nov, Zakordonets 2017: V.S. Sinika, N.P. Tel'nov, O.A. Zakordonets, Skifskii kurgan №4 grupy „Vodovod” na levoberezh'e Nizhnego Dnestra. Samarskii nauchnyi vestnik, t. 6, №2 (19), 2017, 108-113 // В.С. Саника, Н.П. Тельнов, О.А. Закордонец, Скифский курган № 4 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра. Самарский научный вестник, т. 6, №2 (19), 2017, 108-113.

Sinika, Zakordonets 2018: V.S. Sinika, O.A. Zakordonets, Rakoviny iz skifskikh pogrebenii Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Istoriia i filologiya, t. 28, №1, 2018, 81-87 // В.С. Саника, О.А. Закордонец, Раковины из скифских погребений Северо-Западного Причерноморья. Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология, т. 28, №1, 2018, 81-87.

Sunichuk 1985: E.F. Sunichuk, Skifskii mogil'nik Chaush v nizov'iax Dunaia. In: (red. G.A. Dzis-Raiko) Pamiatniki drevnei istorii Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev 1985), 38-45 // Е.Ф. Суничук, Скифский могильник Чауш в низовьях Дуная. В: (ред. Г.А. Дзис-Райко) Памятники древней истории Северо-Западного Причерноморья (Киев 1985), 38-45.

Tel'nov, Chetverikov, Sinika 2016: N.P. Tel'nov, I.A. Chetverikov, V.S. Sinika, Skifskii mogil'nik III-II vv. do n.e. u s. Glinoe (Arkeologicheskie pamiatniki Pridnestrov'ia, III) (Tiraspol' 2016) // Н.П. Тельнов, И.А. Четвериков, В.С. Саника, Скифский могильник III-II вв. до н. э. у с. Глиное (Археологические памятники Приднестровья. III) (Тирасполь 2016).

Tel'nov, Sinika 2013: N.P. Tel'nov, V.S. Sinika, Getskoe pogrebenie na levoberezh'e Dnestra i nekotorye problemy frakiiskogo pogrebal'nogo obriada. Tyragetia VII, 1, 2013, 297-309 // Н.П. Тельнов, В.С. Саника, Гетское погребение на левобережье Днестра и некоторые проблемы фракийского погребального обряда. Tyragetia VII, 1, 2013, 297-309.

Виталий Синика, кандидат исторических наук, научно-исследовательская лаборатория «Археология», Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 107, 3300, Тирасполь, Молдова, e-mail: sinica80@mail.ru

Сергей Лысенко, кандидат исторических наук, Отдел археологии энеолита – бронзового века, Институт археологии, Национальная Академия наук Украины, 04210, пр-т героев Сталинграда, 12, г. Киев, Украина, e-mail: suraganga@yandex.ru

Сергей Разумов, кандидат исторических наук, научно-исследовательская лаборатория «Археология», Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 107, 3300, Тирасполь, Молдова, e-mail: razum_22@rambler.ru

Николай Тельнов, кандидат исторических наук, Отдел античной и средневековой археологии, Институт Культурного Наследия, Министерство просвещения, культуры и исследований, бульвар Штефан чел Маре, 1, 2001, Кишинёв, Молдова, e-mail: telnov_nikolai@mail.ru